

**Percepciones de los estudiantes de la inducción y sus efectos en la
permanencia en la educación superior**

**Students' Perceptions of Induction and its Effects on Their Permanence in
Higher Education**

**A percepção dos alunos sobre a indução e seus efeitos na permanência no
ensino superior**

Deyser Gutiérrez-Álvarez
Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Medellín, Colombia
deyser.gutierrez@unad.edu.co
<https://orcid.org/0000-0003-2968-9991>

Vicky Ahumada
Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Bogotá, Colombia
vicky.ahumada@unad.edu.co
<https://orcid.org/0000-0002-8797-331X>

Eliana Londoño-Giraldo
Fundación Universitaria Católica del Norte
Medellín, Colombia
eplondonog@ucn.edu.co
<https://orcid.org/0000-0001-8438-1434>

Resumen:

Introducción. Dado que en Colombia la oferta de programas virtuales cuenta con aceptación, es necesario indagar y proponer las mejores prácticas para que el estudiante que ingresa a estos programas empodere su aprendizaje. **Objetivo.** En este sentido, el artículo científico de investigación tuvo por objetivo determinar las percepciones de los estudiantes con relación a la inducción recibida en programas virtuales y sus efectos en la permanencia en la educación a distancia. **Metodología.** Es una investigación evaluativa, de tipo descriptivo y correlacional, cuyos

participantes fueron 733 estudiantes seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia; se aplicó el cuestionario de Lavín. Se realizaron análisis estadísticos y la prueba no paramétrica rho de Spearman (r_s). **Resultados.** Los aspectos institucionales lograron un alto valor con relación a los aspectos académicos en 0,72, con lo comunicacional en 0,65 y con los operativos una correlación de 0,63. **Conclusiones.** La permanencia desde la consolidación de la estrategia de inducción se ha incrementado en 3 puntos porcentuales.

Palabras clave: Educación superior; educación virtual; inducción; percepciones estudiantes; permanencia.

Abstract:

Introduction. Given that in Colombia the offer of virtual programs has acceptance, it is necessary to investigate and propose best practices for the student who enters these programs to empower their learning. **Objective.** In this sense, the scientific research article aimed to determine the perceptions of the students in relation to the induction received in virtual programs and its effects on the permanence in distance education. **Methods.** It is evaluative research, of a descriptive and correlational type, whose participants were 733 students selected by non-probabilistic sampling for convenience; Lavín's questionnaire was applied. Statistical analyses and Spearman's rho non-parametric test (r_s) were performed. **Results.** The institutional aspects achieved a high value in relation to the academic aspects in 0.72, with the communicational in 0.65 and with the operations a correlation of 0.63. **Conclusions:** **Conclusions.** The permanence since the consolidation of the induction strategy has increased by 3 percentage points.

Keywords: Higher education; virtual education. induction; students' perceptions; permanence.

Resumo:

Introdução. Dado que na Colômbia a oferta de programas virtuais tem aceitação, é necessário investigar e propor as melhores práticas para que o aluno que ingressa nestes programas potencie a sua aprendizagem. **Objetivo.** Nesse sentido, o objetivo do artigo de pesquisa científica foi determinar as percepções dos alunos em relação à indução recebida em programas virtuais e seus efeitos na permanência na educação a distância. **Metodologia.** É uma pesquisa avaliativa, descritiva e correlacional, cujos participantes foram 733 alunos selecionados por amostragem não probabilística por conveniência; O questionário Lavín foi aplicado. Foram realizadas análises estatísticas e teste não paramétrico rho de Spearman (rs). **Resultados.** Os aspectos institucionais alcançaram alto valor em relação aos aspectos acadêmicos em 0,72, com os aspectos comunicacionais em 0,65 e com os aspectos operacionais uma correlação de 0,63. **Conclusões.** A permanência desde a consolidação da estratégia de indução aumentou 3 pontos percentuais.

Palavras-chave: Ensino superior; educação virtual; indução; permanencia; percepção dos alunos.

Introducción

El proceso de aprendizaje requiere de diversas condiciones para su mejor desarrollo, especialmente cuando se trata en la educación superior en programas virtuales. Estudios sobre la permanencia de estudiantes en programas virtuales evidencian que existe relación entre las percepciones que tienen de sí mismos en lo académico y personal, y el grado de satisfacción frente a los servicios educativos prestados por la institución (Leal y Rojas, 2020; Recber et al., 2017; Dinther et al., 2011). Los estudiantes que deciden ingresar a procesos formativos en programas virtuales lo hacen a partir de sus necesidades personales y experiencias académicas anteriores (Barrientos et al., 2021; Zander, 2018; Roblyer, 2014); en algunos casos no están seguros de sus propias habilidades, y pueden sentirse más

motivados si reciben apoyo académico y tecnológico cuando inician sus cursos, como por ejemplo cuando se les presta el servicio conocido como curso, cátedra o programa de inducción.

La percepción como constructo psicológico es asociado a los procesos autorreferenciales de los individuos como uno de los sistemas dinámicos de la personalidad junto con los sistemas emocionales y motivacionales (Honicke y Broadbent, 2016; Feldman y Kubota, 2015). El auto concepto es la percepción que tiene el individuo de sí mismo producto de sus experiencias individuales, sociales y capacidades que estructuran su propia conducta conformando un conjunto de actitudes, sentimientos, apariencias, aceptación social y conocimientos (Acedo, 1998); así los individuos pueden construir conceptos sobre sus propias capacidades y de las acciones de los demás.

Desde su percepción el estudiante identifica su desarrollo académico, los componentes personales e institucionales que evidencian su satisfacción en los escenarios virtuales, en diferentes procesos formativos como la inducción, el acompañamiento y el fortalecimiento de la autonomía. El estudiante al participar directamente en la elección del programa, como lo expone Tinto (2012) reconoce que factores como la actitud, la motivación o su propio interés, inciden directamente en su permanencia o desarrollo del gusto por sus estudios, el cual puede ser a distancia y/o virtual; ya que configura un proceso de adaptabilidad, a partir de sus conocimientos previos, desarrollo de competencias, necesidades o expectativas de aprendizaje, lo que genera en muchos casos, una incertidumbre que demanda apoyo, por parte de la institución sobre aspectos académicos, metodológicos, psicosociales o tecnológicos, o sea se establece un vínculo desde una inducción pertinente y oportuna.

La revisión de la literatura permite conocer que se ha trabajado en estudios relacionados con la inducción a docentes que ingresan a enseñar en programas virtuales (Marcelo y Vaillant, 2019; Romero, 2010; González et al., 2005) y acerca de programas de inducción a estudiantes para el desarrollo de habilidades

tecnológicas (Mora y Salazar, 2019; Moore y Kearsley, 2005). Sin embargo, Barraza et al. (2010) reportan que en la literatura española escasos son los estudios sobre las percepciones de los estudiantes en relación a la inducción recibida en programas virtuales; para la presencialidad en diferentes regiones geográficas que han implementado cursos de inducción han evidenciado diferencias significativas en los aprendizajes alcanzados por los estudiantes destacando que son una oportunidad para avanzar en los procesos formativos que por la vía convencional no lo habrían podido realizar (Allen et al., 2002; Swan y Jackman, 2000). Dado que en Colombia la oferta de programas virtuales cuenta con aceptación, es necesario indagar las mejores prácticas para que el estudiante que ingresa a programas virtuales empodere su aprendizaje conforme sean sus intereses.

En las instituciones de educación superior por tradición, la inducción se constituye en un espacio para socializar ampliamente tópicos relacionados con la estructura administrativa y académica de la Universidad (Ahumada et al., 2021; Echeverría y Mazzitelli, 2021). Sin embargo, se limita la reflexión frente a los aspectos propios del desempeño en el rol de estudiante, manejo de estrategias, metodologías, herramientas de estudio, comunicación, interacciones, construcción de conocimiento y al sistema de evaluación. En este sentido, un modelo de aprendizaje-enseñanza, mediado por herramientas digitales se comporta, como el gestor de la autonomía y la autorregulación del estudiante, solo que no es un entorno al cual está habituado y le obliga a hacer adaptaciones en las rutinas de estudio, incrementar las fuentes y diversidad de consulta, realizar procesos de autoevaluación y ajustes de los constructos que realiza.

Desde las políticas de retención y permanencia en la universidad donde se desarrolló el estudio se plantean acciones contundentes para la identificación de las problemáticas que presentan los estudiantes, definiendo en prospectiva la necesidad de intervenir esta realidad y diseñar estrategias que coadyuven a la permanencia desde las instancias iniciales de ingreso de los estudiantes en los cursos de inducción; estas políticas propenden por la formación y el desarrollo integral de los estudiantes en programas virtuales e incluyen mejorar los niveles y

estándares de calidad académica. En Colombia el Ministerio de Educación Nacional (MEN), estima una deserción por cohorte para el año 2017 del 47%, y una deserción por período del 10% (MEN, 2017).

Actualmente en esta institución, la inducción se constituye en una estrategia y se organiza en tres momentos: a) planeación, que incluye el alistamiento y certificación de un aula virtual y las jornadas de inducción presencial y virtual, b) desarrollo de la inducción que incluye el reconocimiento de lo institucional, académico (Escuela y programa) y servicios, y c) jornadas de inmersión en el campus virtual. Después de seis meses de acompañamiento se evalúa el impacto de la estrategia (Ahumada et al., 2021). En este documento se exponen los resultados de un estudio de caso cuyo propósito fue determinar las percepciones de los estudiantes con relación a la inducción recibida en programas virtuales y sus efectos en la permanencia en la educación a distancia.

Metodología

El estudio correspondió a una investigación evaluativa desde los enfoques cualitativos y cuantitativos que permitió identificar, analizar e interpretar información para la evaluación de la pertinencia de la estrategia de inducción en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD); se analizaron las percepciones de los estudiantes desde una perspectiva holística, y los datos obtenidos se procesaron y analizados mediante métodos estadísticos. La investigación tuvo como propósito determinar las percepciones de los estudiantes con relación a la inducción recibida en programas virtuales y sus efectos en la permanencia en la educación a distancia.

Población y muestra. Con la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia se obtuvo la muestra, participando 733 estudiantes de la Escuela Ciencias de la Educación (ECEDU). El 51.0% de los estudiantes eran de sexo masculino, de diversas edades: entre 20 a 30 años el 48,3%, rangos entre 31 a 40 años, el 25,4%, de 17 a 19 años el 13,2%, adultos entre 41 a 50 años con el 10,1%

y minoritariamente mayores de 51 con 3%.

En Colombia, la población se estratifica socialmente en 6 sectores, siendo el Uno (1) el más bajo y el Seis (6) el más alto de la pirámide social. Para el caso de los participantes de este estudio se ubican así: en el Dos (2) el 37,2%, en el Tres (3) un 30,8%; y en el Uno (1) un 23,7%. Dado que la universidad cuenta con 62 Sedes o Centros distribuidos a lo largo del país los participantes se ubicaban en la región andina (62,1%), Bogotá (19,6%), Caribe (9,7%), Amazonía y Orinoquía (4,3%) y Pacífica (4,2%). En cuanto al nivel de formación de la madre y el padre de los estudiantes se encontró que los porcentajes más significativos corresponden a la formación en básica primaria, 45,7%, y 52,4% respectivamente.

Materiales. Previo consentimiento informado se aplicó a los participantes el cuestionario de Lavín ([Lavín, 2007](#)) a estudiantes. El instrumento original contiene dos secciones: en una se valora el nivel de conocimiento de los tópicos o temas tratados en la inducción, y en la otra se indagan por las percepciones; este instrumento reportó una consistencia interna de 0,8. Para este estudio se adapta la segunda sección y se incluye una tercera que indaga aspectos sociodemográficos para estudiantes (ocho ítems). Se estudiaron 25 variables: programa cursado, nivel educativo, periodo o semestre matriculado, edad, lugar de procedencia, escolaridad de la madre y del padre, motivos de la elección del programa, percepción, tiempo y frecuencia dedicados a la lectura, planificación de las actividades académicas, medios para planificar, cumplimiento de la agenda, trabajo en equipo, componente (institucional, académico, comunicacional y operativo), recursos, aspectos a incluir o no en la inducción y la satisfacción con la inducción.

Procesamiento de datos. La data fue revisada, depurada y procesada con el software SSPS, versión 24. Se realizaron los análisis estadísticos y para medir el coeficiente entre variables se empleó la prueba no paramétrica de rho de Spearman (r_s).

Resultados, análisis y discusión

A partir del objetivo general se propuso determinar las percepciones de los estudiantes con relación a la inducción recibida en programas virtuales y sus efectos en la permanencia en la educación a distancia, particularmente en la universidad objeto de estudio, se presentan en la [Figura 1](#) las percepciones y satisfacción de los estudiantes frente a la inducción recibida. Se indican aspectos de orden institucional, académicos, comunicacionales, operativos, los recursos, las percepciones sobre la información ofrecida, las expectativas profesionales, los aspectos que incluiría y los que no en la inducción, y la satisfacción general de los estudiantes.

Figura 1: Percepciones y satisfacción frente a la inducción recibida

Nota: *Mo* corresponde a la Moda y *DE* a la desviación estándar.
Elaboración propia a partir de información adaptada de [Ahumada et al., 2021](#)

Sobre los contenidos temáticos de los cursos y sus actividades, se indagó si satisfacen las expectativas en la formación profesional, y sus resultados se reportan en la [Figura 2](#)

Figura 2: Satisfacción con la formación profesional.

Nota: F corresponde a la Frecuencia.
Elaboración propia a partir de información adaptada de [Ahumada et al., 2021](#)

En la [Figura 3](#) se reportan las actividades recomendadas por los estudiantes que deben considerarse en la Inducción para la satisfacción en el proceso de formación profesional.

Figura 3: Actividades que recomiendan estudiantes en la Inducción.

Nota: F corresponde a la Frecuencia.

Elaboración propia a partir de información adaptada de [Ahumada et al., 2021](#)

Se realizó un análisis de correlación (r_s) que permitió hacer algunas validaciones de los resultados encontrados en relación con algún tipo de relaciones significativas entre cada una de las variables. Se destacan: (a) La institución de procedencia tuvo una alta relación con 0,62 en el coeficiente con los programas que cursaban los estudiantes, (b) la formación de la madre tiene un alto nivel de correlación con la del padre con valor de 0,60 (c) los aspectos institucionales lograron un alto valor con relación a los aspectos académicos en 0,72, con lo comunicacional en 0,65, con los operativos una correlación de 0,63 y (d) lo institucional también correlacionó con el proceso de enseñanza y aprendizaje en 0,64 y le siguió el nivel de satisfacción del estudiante frente al proceso de inducción con 0,56. Los resultados preliminares muestran que los aspectos institucionales, aspectos académicos, aspectos comunicacionales y proceso de enseñanza aprendizaje son variables positivas y están interrelacionadas.

Desde la universidad se reporta para las cohortes 2017-1 y 2017-2 previo a la implementación de la política de retención y permanencia estudiantil, un índice de permanencia del 72,6% y 74,5% respectivamente para una vigencia anual de 73,5%. Una vez consolidadas la estrategia de inducción, en el 2018 para la cohorte 2018-1 la permanencia fue de 74,3% y para la del 2018-2 de 72,9%, es decir una vigencia anual de 73,6% con un crecimiento anual de 2,4% respecto al 2017. Y para el 2019-1 se reporta una permanencia del 76,6% (UNAD, 2020). Se evidencia que la estrategia de inducción afecta positivamente los índices de permanencia en la universidad objeto de estudio.

La inducción a la educación superior se relaciona directamente con la permanencia, no solo durante el primer año de estudios sino durante todo el proceso académico realizado (Ayllón et al., 2019) de allí que para las instituciones educativas sea relevante integrar en sus procesos inductivos estrategias que van desde la inclusión de los padres de familia en los procesos educativos, hasta el apoyo psicoafectivo y académico para los estudiantes.

En Colombia, los cursos y programas de inducción son adoptados por casi todas las instituciones educativas de educación superior (UNAD, 2017), es claro que ofrecer este tipo de formación redundará en la adaptación, rendimiento académico y permanencia estudiantil de los estudiantes en su primer año universitario. Se espera que las actividades académicas en la inducción aporten al desarrollo de la autonomía y de competencias que permitan la adaptación y responder al nuevo rol como estudiante a fin de lograr el éxito académico (Yong et al., 2017).

Los resultados de la revisión de la literatura indican que, en Colombia los cursos o programas de inducción a la educación superior tratan tres aspectos: uso de la plataforma y tecnologías educativas, hábitos de estudio para la autonomía del estudiante y el reconocimiento de la universidad desde sus servicios, metodologías y apoyo estudiantil. Como lo plantean Michavila et al. (2011) este tipo de formación previa al programa profesional se debe enfocar en las dificultades encontradas en

los estudiantes, especialmente en aquellas relacionadas con los que se derivan de la transición de la secundaria a la universidad como la administración del tiempo, el manejo de técnicas de estudio, la adaptación a un nuevo sistema de evaluación y al desarrollo de la autonomía para aprender.

Las universidades colombianas han venido adelantando estudios que evidencian el efecto de los cursos de inducción en la permanencia estudiantil y el éxito académico; por tal razón se incorporan planes de mejoramiento que responden a las necesidades y percepciones de los estudiantes (Mongui et al., 2020; Trujillo, 2014). Acorde a sus esencias misionales, las instituciones establecen sus propios programas, cursos o estrategias de inducción mediante temáticas y metodologías particulares con el propósito de que sus estudiantes logren adaptarse al medio educativo para culminar exitosamente su proceso de aprendizaje.

No es suficiente con que los programas, cursos o estrategias de inducción solo se oferten al inicio de la carrera universitaria como es común en las universidades colombianas (Mongui et al., 2020; Gallego y Casadiego, 2018). Se propone que se incorporen acciones de seguimiento y acompañamiento al estudiante durante toda la permanencia en la institución tal como lo están haciendo las universidades en educación a distancia con ofertas virtuales. Para el caso la universidad objeto de estudio evidencia como la estrategia de inducción una vez consolidada ha incidido en el incremento de la permanencia para el 2018 (73,6%) y para el 2019 (76,6%). Para esta universidad es de vital importancia el trabajo en equipo, y es claro que los resultados que se obtienen no obedecen a una unidad o departamento, por el contrario, es el resultado de la suma de los esfuerzos del talento humano desde lo académico, administrativo, tecnológico y operativo dicha institución.

Conclusiones

En el estudio se encontraron resultados positivos; la estrategia de inducción está concebida para el acompañamiento y seguimiento integral favoreciendo el ingreso exitoso de los estudiantes a los programas académicos. En general las variables institucionales, académicas, comunicacionales y proceso de enseñanza aprendizaje son todas positivas y están interrelacionadas, si se modifica alguna de estas pueden afectarse las otras. De hecho, el incremento porcentual por cohorte y anual de la permanencia desde el 2017 al 2019 indican que la estrategia de inducción ha sido eficaz en el meta institucional.

Sin duda alguna, el éxito de la inducción como estrategia posiblemente este dado en el tipo de planificación que se ha diseñado, la cual tiene como pilares el aprendizaje individual y el colectivo, y se entiende que las interacciones con el medio no condicionen el aprendizaje; se tiene claro que los individuos no aprenden de la misma forma ni al mismo tiempo, y que todo lo que se aprende potencia la autonomía y la autorregulación de los estudiantes.

Referencias

- Acedo, L. M. S. S. (1998). *Inteligencia y personalidad en las interfaces educativas*. Editorial Descleé de Brouwer.
<https://www.edesclee.com/img/cms/pdfs/9788433013293.pdf>
- Ahumada, V., Gutiérrez, D., Londoño, E. y Guerrero, J. (2021). *La satisfacción en el proceso formativo en escenarios digitales: inducción acompañamiento y autonomía*. Sello Editorial UNAD. Universidad Nacional Abierta ya Distancia.
<https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/book/article/view/4521/4365>
- Allen, M., Bourhis, J., Burrell, N., y Mabry, E. (2002). Comparing student's satisfaction with distance education to traditional classrooms in higher education: a meta-analysis. *The American Journal of Distance Education*,

16(2), 83-97. https://doi.org/10.1207/S15389286AJDE1602_3

Ayllón, S., Alsina, Á. y Colomer, J. (2019). Teachers' involvement and students' self-efficacy: Keys to achievement in higher education. *PLoS ONE* 14(5): e0216865. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0216865>

Barraza, A., Ortega, F., y Rosales, M. (2010). *Expectativas de autoeficacia académica en alumnos de posgrado*. V Foro de investigación educativa: El impacto de la investigación educativa en las instituciones académicas. <http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/3255>

Barrientos, P., Pérez, M., Vergara, J., y Díaz, A. (2021). Influencia de la percepción de apoyo a la autonomía, la autoeficacia y la satisfacción académica en la intención de permanencia de estudiantado universitario. *Revista Electrónica Educare*, 25(2), 1-14. <https://doi.org/10.15359/ree.25-2.5>

Dinther, M., Dochy, F. y Segers, M. (2011). Factors affecting students' self-efficacy in higher education. *Educational Research Review*, 6(2), 95-108. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2010.10.003>

Echeverría, J., y Mazzitelli, C. (2021). Estudio de la percepción sobre los factores institucionales que influyen en el rendimiento académico de estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. *Revista Electrónica Educare*, 25(2), 1-20. <https://doi.org/10.15359/ree.25-2.18>

Feldman, D. y Kubota, M. (2015). Hope, self-efficacy, optimism, and academic achievement: Distinguishing constructs and levels of specificity in predicting college grade-point average. *Learning and Individual Differences*, 37, 210-216. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2014.11.022>

Gallego, L. E. y Casadiego, M. A. (2018). Cátedra Nacional de Inducción: Estrategia para la mitigación de la deserción y la adaptación a la vida universitaria en la Universidad Nacional de Colombia. <http://ridda2.utp.ac.pa/handle/123456789/5647>

- González, A., Araneda, N., Hernández, J. y Lorca, J. (2005). Inducción profesional docente. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 31(1), 51-62. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052005000100003>
- Honicke, T. y Broadbent, J. (2016). The influence of academic self-efficacy on academic performance: A systematic review. *Educational Research Review*, 17, 63-84. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2015.11.002>
- Lavin, M. (2007). El proceso de inducción para los alumnos de primer ingreso en la Licenciatura de Relaciones Industriales: Análisis y medición del resultado al finalizar sus estudios [Tesis de Maestría, Universidad Iberoamericana]. <http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014832/014832.pdf>
- Leal, L. A., y Rojas, J. E. (2020). Percepciones de autoeficacia y conocimientos TPACK en profesores en formación. *Diversitas*, 16(2), 283-296. <https://doi.org/10.15332/22563067.6295>
- Marcelo, C. y Vaillant, D. (2017). Políticas y programas de inducción en la docencia en Latinoamérica. *Cadernos De Pesquisa*, 47(166), 1224-1249. <https://doi.org/10.1590/198053144322>
- Michavila, F., García, J., Martínez, J., Merhi, R., Esteve, F., y Martínez, A. (2011). Análisis de las políticas y estrategias de acogida e integración de los estudiantes de nuevo ingreso en las universidades españolas. Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid. <http://catedraunesco.es/repositorio/Informe%20EA2011-0072.pdf>
- Ministerio de Educación Nacional – MEN. (2017). Estadísticas de deserción y graduación 2015. https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-357549_recurso_3.pdf
- Mongui, D. A., Torres González, I., y Cobo Ospina, C. E. (2020). Curso de acogida e inducción para favorecer la permanencia estudiantil. Congreso CLABES.

1073-1081.

<https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/2715/3430>

Moore, M. y Kearsley, G. (2005). *Distance Education: A Systems View* [Educación a distancia, una visión sistémica] (2a ed.). Wadsworth.

Mora, F., y Salazar, K. (2019). Aplicabilidad de las pedagogías emergentes en el e-learning. *Revista Ensayos Pedagógicos*, 14(1), 125-159.
<https://doi.org/10.15359/rep.14-1.6>

Recher, S., Isiksal, M., y Koc, Y. (2017). Investigando la autoeficacia, la ansiedad, las actitudes y los logros de las matemáticas con respecto al género y el tipo de escuela. *Anales de Psicología*, 34(1), 41–51.
<https://doi.org/10.6018/analesps.34.1.229571>

Roblyer, M.D. (2014). *Is choice important in Distance learning? A study of student motives for taking internet based courses at the high school and community college levels* [¿Es importante la elección en la educación a distancia? Un estudio de la motivación de los estudiantes matriculados en cursos a distancia por internet en los niveles de secundaria y universitario]. *Journal of Research on Computing in Education*, 32(1), 157-171.
<https://doi.org/10.1080/08886504.1999.10782621>

Romero, D. (2010). *Diseño de un programa de inducción para profesores de ingeniería del siglo XXI*. Universidad Nacional Autónoma de México.
<https://tinyurl.com/2lmn2edn>

Swan, M. K., y Jackman, D. H. (2000). Comparing the success of students enrolled in distance education courses vs. face-to-face classrooms. *The Journal of Technology Studies*, 26(1). <https://doi.org/10.21061/jots.v26i1.a.9>

Tinto, V. (2012). *Completing college: Rethinking Institutional Action*. University of Chicago Press.

Trujillo-Flórez, L. M. (2021). Estrategias pedagógicas: el punto de partida y la caja de herramientas para la adaptación, inducción y retención estudiantil en la modalidad virtual. *Catálogo Editorial*, 1(613), 151–185. <https://doi.org/10.15765/poli.v1i613.1795>

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD (2020). Balance Social de Gestión 2019. Audiencia pública de rendición de cuentas. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. https://drive.google.com/file/d/1t8cbp8BUDul_9nSwY7zp-uTjtAoQuyoN/preview

Universidad Nacional Abierta y a Distancia–UNAD. (2017). Proceso de Ciclo de vida del estudiante. Procedimiento relacionado: Consejería Académica. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/caracterizaciones/C-7.pdf>

Yong, E., Nagles, N., Mejía, C. y Chaparro, C. (2017). Evolución de la educación superior a distancia: desafíos y oportunidades para su gestión. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, (50), 1-105. <https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/814>

Zander, I., Brouwer, J., Jansen, E., Crayen, C., y Hannover, B. (2018). Academic self-efficacy, growth mindsets, and university students' integration in academic and social support networks. *Learning and Individual Differences*, 62, 98-107. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2018.01.012>